

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 767 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi.....	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	

UDK 338.1.

KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARINI ANIQLASH MASALALARI

A.I.Akbarov

UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

"Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari, jumladan, ularning faoliyatini soliq mexanizmlari vositasida tartibga solish masalalaridagi nazariy qarashlar, shuningdek, bugungi kunda kichik biznes subyektlarini soliqqa tortish rejimini belgilash bilan bog'liq muammolar qisqacha asoslab berilgan, hamda ularning nazariy yechimlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: soliqlar, soliqqa tortish, soliq siyosati, soliq rejimi, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi.

Abstract: This article briefly explains the issues related to determining tax mechanisms for small business entities, including their regulation through tax mechanisms, as well as theoretical views on these matters. Furthermore, the current problems related to defining the tax regime for small business entities are outlined, and their theoretical solutions are presented.

Key words: taxes, taxation, tax policy, tax regime, small business, private entrepreneurship, agriculture.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы определения механизмов налогообложения субъектов малого предпринимательства, в том числе теоретические взгляды на вопросы регулирования их деятельности посредством налогового механизма, а также проблемы, связанные с определением режима налогообложения малого предпринимательства. сущности сегодня, кратко обоснованы и показаны их теоретические решения.

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая политика, налоговый режим, малый бизнес, частное предпринимательство, сельское хозяйство.

KIRISH

Butun dunyo iqtisodiyotidagi singari O'zbekistonda ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining eng dolzarb hamda muhim jabhalaridan bo'lib kelmoqda. Kichik biznes orqali davlat ijtimoiy muammolarni, xususan ish bilan bandlik muammosini ustuvor ravishda hal qiladi. Chunki, yirik korxonalar odatda tanlov asosida malakali ishchilarni qabul qiladi va ularning xodimlari uzoq yillar davomida ushbu korxonada band bo'ladi[1].

Biz bilamiz, aynan kichik biznes subyektlari yirik va o'rta biznes korxonalari kirib bormaydigan sohalarida faoliyatlarini yo'lga qo'yish orqali bozor bo'shliqlarini to'ldirib turadi. Lekin bu, davlat kichik biznesning yiriklashuvidan manfaatdor degani emas. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida uzoq yillik faoliyat aksariyat kichik tadbirkorlik subyektlarini biznesda malaka va tajriba orttirishiga, ishchilarining salohiyatining oshishiga, mutaxassis kadrlar sifatida shakllanishiga, yirik korxonalar bilan sanoat kooperatsiyasini yo'lga qo'yishiga, eksport ko'nikmalarini paydo qilishi, tashqi iqtisodiy hamkorlik aloqalarining kengayishi, investisiyalar jalb qilish imkoniyatlarining ko'payishiga zamin yaratadi. Shu orqali kichik biznes subyektlari vaqt o'tishi bilan o'rta va yirik korxonalarga aylanib boradi.

Shu bois kichik biznes mamlakat uchun nafaqat joriy imkoniyatlar, balki kelajak iqtisodiy salohiyatni ham ta'minlaydi. Shu sababdan davlat kichik va xususiy tadbirkorlik rivojini har qanday vositalar, shu jumladan soliq mexanizmi orqali rag'batlantirish yo'lidan boradi. Rag'batlantiruvchi soliq mexanizmi odatda kichik biznes uchun imtiyozli soliq rejimlarini nazarda tutadi. Biroq, qulay soliq muhitiga ega bo'lish yirik biznes subyektlarini ham albatta qiziqtiradi va ularni imtiyozli soliq rejimlariga ega bo'lishga qaratilgan moyilligini oshiradi. Shu sababdan soliq qonunchiligi kichik biznes subyektlari maqomini aniqlash mezonlarini pishiq-puxta, ya'ni tirqishlarga yo'l qo'ymagan holda ta'minlashi darkor. Lekin, O'zbekiston soliq tizimining uzoq yillik tarixi va amaldagi holatini o'rganishdan ma'lum bo'ldiki, mamlakatda ushbu masala shu paytgacha to'liq o'z yechimini topmagan. Bu esa soliq solish maqsadlarida kichik biznes subyektlari maqomini aniqlash mezonlarini takomillashtirishning nazariy jihatlari va xalqaro tajribasini tadqiq etish dolzarb hisoblanmoqda[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bir qator xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan mamlakatimiz moliya va soliq tizimini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari, jumladan, soliq undirishning ayrim masalalari o'rganildi.

Bu borada tadqiqot olib borgan xorijlik olim Martin Tompsenning so'zlariga ko'ra, so'nggi yillarda yirik kompaniyalarning soliq to'lashdan bo'yin tovlash holatlari ko'payib bormoqda. Bu mamlakatda soliq yukining yuqoriligi bilan izohlanadi. Korxonalarining soliq to'lovlari bo'yicha qarzdorliklarining mavjudligi ham bevosita soliq yukining yuqoriligi bilan bog'liq hisoblanadi. Masalan, AQShda soliq yuki 29,8 foiz, Buyuk Britaniyada 34,6 foiz, Germaniyada 37 foizni tashkil etadi.

Yillar davomida soliq yukining kamayishi kelajakda soliq to'lashdan bo'yin tovlash va soliq qarzlari kamaytirish imkonini beradi.

Yana bir olimlar munosabati ya'ni rus tadqiqotchilari S.N.Alixin va D.A.Levacheva o'z tadqiqotida soliq qarzini undirish mexanizmining nazariy asoslarini keltiradi. Unga ko'ra, soliq solinadigan bazani kengaytirish, shuningdek, soliq to'lovchidan soliq qarzini undirishning murakkabligi, soliq qarzi bo'lgan korxonalarining moliyaviy ahvolidan kelib chiqqan holda soliq qarzlari undirish mexanizmini ishlab chiqish zarurligi ta'kidlangan.

Bundan tashqari, I.G.Vinoxodova o'z ilmiy ishlarida, shuningdek, soliq qarzi bo'lgan tadbirkorlik subyektlarining mulkini olib qo'yish jarayonini kuchaytirish soliq qarzlari undirishda samaraliroq bo'lishini qayd etadi[5].

Nigeriyalik iqtisodchilar mamlakatning har xil joylarida faoliyat yurituvchi 200 ta kichik biznes vakillaridan so'rovlar o'tkazib, kichik tadbirkorlikning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi eng asosiy muammolar sifatida quyidagilarni keltirishadi:

kichik biznesga hukumat tomonidan moliyaviy ko'makning yo'qligi; boshqaruvning noto'g'ri yo'lga qo'yilganligi va korrupsiya;

iste'mol talabining pastligi va foyda olish imkoniyatlarining kamligi.

O'rganib kelgan tadqiqotchilar kichik biznesga davlat ta'minot bozori va imkoniyatlar haqida zarur axborotlar, xom ashyo va zamonaviy texnologiyalarni xarid qilish uchun moliyaviy yordam, jahon bozorlariga chiqish imkoniyatlarini ta'minlashi zarur degan xulosaga kelishadi.

Kichik biznesni soliqqa tortishni takomillashtirish masalalari O'zbekistonlik boshqa tadqiqotchilar tomonidan ham o'rganilgan. Jumladan, J.O'rmonov kichik biznesni rivojlantirishda soliqlarning rag'batlantirish funksiyasidan samarali foydalanish istiqbollarini tadqiq qilgan bo'lsa, R.Xusainov va boshqalar kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining rivojlanishida soliq imtiyozlarining ahamiyatini o'rganishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosini kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish sohasidagi qonun osti va me'yoriy-huquqiy hujjatlar, xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-apreldagi "Hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlariniyanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-212-son [3], shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 9-iyundagi "Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-150-son Farmoni olindi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishda soliq tizimini shakllantirish jarayoni mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada, soliq tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan holda tadqiq etilgan. Induksiya va deduksiya, statistik hamda qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilib tadbirkorlik faoliyatini soliq mexanizmini rivojlanish shart-sharoitlari va imkoniyatlari asoslab berilgan[1].

TAHLIL VA NATIJALAR

Doimiy ravishda mamlakatimiz budjetini to'ldirish maqsadida soliqlar yig'ib kelinmoqda. Soliqqa tortish betaraflik asosida amalga oshirilishi va soliq yuki adolatli taqsimlanishi lozim. Soliq munosabatlaridagi betaraflik va adolatni ta'minlash esa soliq to'lovchilarga bir xil yondashuvda soliq solishni nazarda tutadi. Ammo, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, davlat kichik biznes subyektlarini iqtisodiy qo'llab-quvvatlashda soliq mexanizmida foydalanadi. Kichik biznesni yirik korxonalarga nisbatan pastroq soliqqa tortishni faqat quyidagi holatlar bilan asoslash mumkin:

davlat tomonidan yaratiladigan ijtimoiy xizmatlarni yirik biznes kichik tadbirkorlikka nisbatan ko'proq iste'mol qiladi. Demak, katta korxonalar oladigan o'z foydasidan byudjetga ko'proq soliq to'lashi lozim. Shu sababli kichik biznesga foyda solig'ining nisbatan pastroq stavkasini qo'llash adolatli hisoblanadi.

odatda yirik korxonalar katta hajmdagi mol-mulk va yer maydonlariga egalik qiladi. Bunda, davlat mulkiy soliqlarga nisbatan neytral bo'lsa, yirik biznes kichik tadbirkorlikka nisbatan yer va mulk soliqlarini o'z-o'zidan ko'proq to'laydi.

katta korxonalar tarmoq yoki sohaviy monopol xarakterga ega bo'lganligi ularda aksiz soliqlari, resurs to'lovlari va boshqa maxsus yig'implarni to'lash majburiyatlarini yuzaga keltiradi.

O'zbekiston qariyb 20 yil davomida kichik biznes subyektlariga soddalashtirilgan soliq rejimlarini qo'llash orqali ularga qulay soliq muhitini yaratish yo'lidan yurdi. Biroq, yagona soliqqa tortish mexanizmi asoslangan bunday rejimlar tadbirkorlik subyektlari o'rtasida soliq yukining haddan ziyod notekis taqsimlanishiga olib keldi[6].

Ayniqsa, umumbelgilangan tartibda soliq to'lovchi yirik korxonalar bilan soddalashtirilgan rejimda soliq to'lovchi subyektlar soliq yuki darajasida juda katta nomuvofiqlik yuzaga kelib qoldi. Bu esa, o'z-o'zidan, mamlakatda yirik biznesning sun'iy ravishda maydalashuviga sabab bo'ldi. Chunki, tadbirkorlik subyekti yagona soliq to'lash rejimiga o'tishi uchun u mikrofirma yoki kichik korxonaga maqomiga ega bo'lishi kerak edi. Bu maqomni aniqlashning yagona mezonlari esa "ishlovchilar soni" bo'lgan.

Tadqiqotlar davomida tahlillarimizni tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliqqa tortishda milliy soliq tizimi bilan ayrim rivojlangan davlatlar soliq tizimi o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlarni aniqlash bo'yicha quyida qiyosiy jadvalni keltirib o'tamiz.

O'zbekiston Respublikasi va ayrim rivojlangan davlatlarda soliqqa tortish tizimining qiyosiy tavsifi[7].

Tavsif	Rossiya	O'zbekiston	Angliya	Germaniya	Fransiya
Ishchilar soni, (kishi)	200 tagacha	100 tagacha	99 tagacha	100 tagacha	49 tagacha
Tushum (yillik) ning chegaraviy miqdori, (milliy pul)	1 mlrd. so'mgacha	1 250 000 gacha	1 144 750 gacha	1 464 825 gacha	1 273762 gacha
Soliq solishning soddalashtirilgan tartibini qo'llash	Aylanmadan olinadigan soliq	Soliq stavkalari- 6%, 15%, daromad va xarajatlar o'rtasidagi farqdan-15%, yalpi tushumdan-6%	-	-	Savdo yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalar, shuningdek, kichik korxonalarining foydasiga BIC (bénéfices industriels et commerciaux) rejimiga muvofiq soliq solinadi
QQS, %	Qo'shilgan qiymat solig'ini 15 foizlik stavka bo'yicha to'lovchi hisoblanadi	Asosiy stavka 18%, 0%-agar o'tgan 3 kalendar oyda QQSni hisobga olmagan holdagi yalpi tushum 2 mln.rubldan oshmasa.	Asosiy stavkalar - 20%, 7%. 0%- agar soliqqa tortiladigan realizatsiya hajmi 97000 AQSH dollaridan oshmasa.	Asosiy stavka- 19%, sotuv hajmi 309 500 AQSH dollaridan kam bo'lgan kichik korxonalariga sotilgan tovar (ish, xizmat) ga to'lanadigan pul tushguncha soliqni kechiktirishi mumkin.	Asosiy stavka -19,6%, 5,5%-qishloq xo'jalik korxonasi, 0%- o'tgan hisobot yilidagi oboroti 84 500 AQSH dollaridan oshmagan kichik korxonalar uchun

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga binoan aytishimiz mumkinki, mamlakatimiz milliy soliq tizimida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmi ham 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab ayrim rivojlangan davlatlarda bo'lgani kabi qo'shimcha muqobil faktor asosida soliqqa tortilmoqda. Ushbu davlatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish soliq to'lovchilarning boshqa toifalari qatori umumbelgilangan soliqqa tortish tizimi bo'yicha amalga oshiriladi. Biroq, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun belgilangan soliq stavkalari yirik soliq to'lovchilarga nisbatan bir muncha pastroq qilib belgilanadi.

Respublikada maxsus soliq rejimlari yetarlicha qo'llanilmoqda. Shunga qaramay, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish amaliyotini ilg'or xorij tajribasi asosida bir nechta yo'nalishlarda takomillashtirish zarurligi e'tirof etilmoqda.

Mamlakatimizda 2019-yilga qadar ishlovchilar sonining yagona mezon bo'lishi, amalda yirik tovar aylanmasiga ega bo'lgan, shuningdek, katta yer maydonlari va kapitalga egalik qilayotgan tadbirkorlik

subyektlarining kam soliq to'lash ilinjida "chegaralangan ishlovchilar soni" qolipiga kirish uchun bir nechta "kichik korxonalar" tarzida faoliyat yuritishlariga sabab bo'lib keldi. Unga ko'ra yagona soliq o'rniga yillik tushumi 1 mlrd so'mgacha bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga aylanmadan soliq joriy etildi[3].

Biroq, amaliyot tahlili va kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, aylanmadan soliq to'lash rejimiga o'tish mezonini o'zini to'liq oqlay olmadi. Buning sababi shundaki, tadbirkorlik subyektlarining yillik tushumi miqdori 1 mlrd so'mdan oshishi ularga qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) majburiyatini yuzaga keltiradi. Tovarlar to'liq yoki qisman hisobga olinmagan bozorlari bor, shuningdek norasmiy bandlik darajasi yuqori bo'lgan O'zbekiston sharoitida kichik va o'rta biznes subyektlari uchun xom ashyoni QQSsiz arzonroq narxlarda sotib olish imkoniyatlari mavjud.

Shu sababdan aksariyat tadbirkorlik subyektlari QQS muammosidan qutulish uchun o'z tushumini 1 mlrd so'mdan oshirib yubormaslik choralarini ko'rishdi.

Bunga ular uch xil yo'l bilan erishishlari mumkin:

- tushumini yashirish;
- oboroti 1 mlrd so'mga yetgan firmanni yopib, boshqasini ochish;
- parallel firmalar ta'sis etib, ularning oborotini nazorat qilish.

Ushbu muammoni QQSning soddalashtirilgan rejimi orqali hal qilishga urinish ham o'zini oqlamadi. 2019-yildan joriy qilingan bu rejimga ko'ra oboroti 3 mlrd so'mdan oshmaydigan xo'jalik subyektlari QQSni hisoblab chiqishning soddalashtirilgan tartibini tanlashlari mumkin edi. Biroq, QQSning soddalashtirilgan rejimini qo'llovchi tadbirkorlik subyektlari olingan tovarlar (xizmatlar) bo'yicha (kirim qilingan) QQS summalarini hisobga olish huquqiga ega bo'lmasliklari natijasida bunday korxonalar ishtirok etgan ishlab chiqarish (realizatsiya) siklida QQS zanjiriga putur yetdi va QQS islohotidan ko'zlangan maqsadga erishilmadi. Shu sababdan ham ushbu tartib 2020-yildan bekor qilindi.

Shu bilan birgalikda, yuqoridagi muammolar O'zbekiston soliq siyosati oldida kichik biznes subyektlari maqomini to'g'ri belgilash va ular uchun soliq rejimini aniqlashtirish vazifasini qo'yimoqda. Kichik biznesni soliqqa tortish borasidagi xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlili shuni ko'rsatdiki, barcha korxonalar, ular katta yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar, asosi bir xil bo'lgan standart soliq rejimini qo'llagan holda kichik korxonalar uchun soliq yengilligini foyda solig'ining pastroq stavkalari orqali taqdim etiladi[6].

Bunda korxonalarining to'laydigan umumiy soliqlari bir xil, ya'ni QQS, foyda solig'i, ijtimoiy soliq va ko'chmas mulk solig'idan iborat bo'ladi. Korxonalarining daromad topish imkoniyatlaridan kelib chiqib, ularning daromadlaridagi farqlarni faoliyat turi, realizatsiya qiladigan mahsulot (ish, xizmat) turlari asosida maxsus soliqlar, ya'ni turli xil aksizlar va litsenziya to'lovlarini joriy qilish orqali tartibga solish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, dunyoda mamlakatimiz o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda avvalambor, tadbirkorlikni jadal rivojlantirishda soliq siyosati, soliq tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Har qanday davlatchilik ko'rinishida soliqlar nafaqat tadbirkor, korxonalar va tashkilotlarni balki alohida jismoniy shaxslarni iqtisodiy harakatga keltiruvchi "muruvvat" sifatida xizmat qiladi. Soliq va yig'imlarning asosiy, ya'ni fiskal funksiyasini bajarish bilan bir qatorda soliq to'lovchilar bilan soliqlarning turlari va ularning amal qilish mexanizmini soddalashtirish muhimdir.

Shuningdek:

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi asosan mamlakatda yo'lga qo'yilgan soliq tizimiga bog'liq. Bu esa soliq siyosatini ishlab chiqishda kichik va xususiy tadbirkorlik uchun qulay soliq muhitini ta'minlash lozimligini ko'rsatadi;

- soliqqa tortish betaraflik asosida amalga oshirilishi va soliq yuki adolatli taqsimlanishi lozim;

- davlat kichik biznes subyektlarini iqtisodiy qo'llab-quvvatlashda soliqqa tortishning umumiy qolipidan juda uzoqlashib ketmasligi lozim; maqsadga muvofiq emas.

davlat tomonidan yaratiladigan ijtimoiy xizmatlarni yirik biznes kichik tadbirkorlikka nisbatan ko'proq iste'mol qiladi.

Demak, yirik biznes o'z foydasidan byudjetga ko'proq soliq to'lashi lozim. Shu nuqtai nazardan kichik biznesga foyda solig'ining nisbatan pastroq stavkasini qo'llash adolatli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2022-yil 22-dekabrda Oliy majlisga murojaatnomasi ma'ruza qismi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-maydagi PF-5718-sonli "Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.//O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. 2019 y. 20-may. 20-son.369 modda
3. Soliqlar va soliqqa tortish: darslik / A.V. Vahobov, A.S. Jo'rayev; Toshkent Moliya instituti, — Toshkent: Sharq, 2009. — 448 b.

4. 4. Babaeva N.M., Begmatov X.M. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnal №1 2019yil.
5. 5. Sherov, A. (2018). Legal basis and importance of state financing of education system. *International Finance and Accounting*, 2018(2), 92.
6. 6. Anderson, R.C., & Reeb, D.M. (2003a). Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500. *The Journal of finance*, 58(3), 1301-1328. Anderson, R.C., & Reeb, D.M. (2003b). Founding-family ownership, corporate. *The Journal of Law and Economics*, 46(2), 653-684.
7. 7. Xusainov R. va b. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining rivojlanishida soliq imtiyozlarining ahamiyati // *Ekonomika i finansy*, 2016. - № 5.
8. 8. Niyazmetov, I.M. Soliq yukini optimallashtirish: nazariya, uslubiyat va amaliyot. Monografiya. – Toshkent: Moliya, 2016.
9. 9. O'zbekistonda kichik tadbirkorlik. Statistika to'plam. Toshkent, 2020 y. 190b.
10. 10. www.stat.uz sayt ma'lumotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

